

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ МАЪМУРИЙ-ЮРИСДИКЦИЯВИЙ ФАОЛИЯТИНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИГА ОИД АЙРИМ ФИКР- МУЛОҲАЗАЛАР

Рустамов Санжар Сухробович

Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси

Давлат-ҳуқуқий фанлар кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20391234>

Аннотация. Мақолада ички ишлар органларининг маъмурий-юрисдикциявий функцияси таҳлил қилинган бўлиб, ушбу фаолиятнинг ҳуқуқий моҳияти, мазмуни ва амалга ошириш механизмлари илмий жиҳатдан ёритилган. Муаллиф ички ишлар органлари маъмурий-юрисдикциявий фаолиятининг асосий функцияларини – тартибга солиш, қўриқлаш ва ҳуқуқни қўллаш функцияларини кенг таҳлил қилади. Мақолада маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятининг ташкилий ва ҳужжатлаштириш билан боғлиқ жиҳатлари кўрсатиб берилган, шунингдек унинг ҳуқуқий табиатига оид илмий ёндашувлар қиёсий тарзда ўрганилган.

Аннотация. В статье анализируется административно-юрисдикционная функция органов внутренних дел, а также раскрываются с научной точки зрения правовая сущность, содержание и механизмы реализации данной деятельности. Автор подробно анализирует основные функции административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел: регулятивную, охранительную и правоприменительную. В статье освещаются организационные и документационные аспекты производства по делам об административных правонарушениях, а также в сравнительном ключе исследуются научные подходы к его правовой природе.

Abstract. The article analyzes the administrative-jurisdictional function of internal affairs bodies, scientifically highlighting the legal essence, content, and implementation mechanisms of this activity. The author provides a comprehensive analysis of the primary functions of the administrative-jurisdictional activities of internal affairs bodies – regulatory, protective, and law enforcement functions. The article demonstrates the organizational and documentation aspects of administrative offense proceedings, and comparatively examines scientific approaches to its legal nature.

Калит сўзлар: ички ишлар органлари, маъмурий юрисдикция, маъмурий-юрисдикциявий фаолият, маъмурий ҳуқуқбузарлик, маъмурий

жавобгарлик, иш юритиш, хужжатлаштириш, баённома, далил, маъмурий жазо, ярашув институти, квазисуд фаолияти, ҳуқуқни қўллаш, ҳуқуқ-тартибот.

Ключевые слова: органы внутренних дел, административная юрисдикция, административно-юрисдикционная деятельность, административное правонарушение, административная ответственность, производство по делу, документальное оформление, протокол, доказательство, административное наказание, институт примирения, квазисудебная деятельность, правоприменение, правопорядок.

Keywords: internal affairs bodies, administrative jurisdiction, administrative-jurisdictional activity, administrative offense, administrative liability, proceedings on a case, documentation, protocol, evidence, administrative punishment, institution of reconciliation, quasi-judicial activity, law enforcement, public order.

Бугунги кунда ҳуқуқий давлат барпо этиш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилиш масалалари Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган ҳуқуқий ислохотларнинг устувор йўналишларидан бирини ташкил этади.

2023 йил 30 апрелда умумхалқ референдумида қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси “инсон – жамият – давлат” концепциясини мустаҳкамлаб, давлат органларининг фаолияти инсон ҳуқуқлари устуворлиги тамойили асосида ташкил этилишини кафолатлади. Бу борада маъмурий жавобгарлик соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш ҳамда давлат органларининг маъмурий-юрисдикциявий фаолиятини такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб этади.

Маъмурий-юрисдикциявий фаолият давлат бошқарувида қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ҳамда хавфсизликни таъминлашнинг муҳим механизми ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасида ушбу фаолиятни амалга оширувчи асосий субъектлардан бири – ички ишлар органлари бўлиб, улар маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг катта қисмини аниқлаш, терговга қадар текширув ўтказиш, ишларни кўриб чиқиш ва маъмурий жазо қўллаш бўйича кенг ваколатларга эгадир. Бугунги кунда республикада элликка яқин органлар (мансабдор шахслар) маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни

юритиш ваколатига эга бўлиб, шулар орасида ички ишлар органлари юритадиган ишлар сони бўйича етакчи ўринни эгаллайди.

Ички ишлар органларининг маъмурий-ҳуқуқий мақомида уларнинг маъмурий-юрисдикциявий фаолияти алоҳида аҳамият касб этади.

Ички ишлар органларининг ушбу фаолияти қўйидаги функциялари билан ажралиб туради.

Тартибга солиш функцияси. Бунда маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликни амалга оширилишини таъминлайди ва ижтимоий муносабатларини тартибга солишга хизмат қилади.

Қўриқлаш функцияси. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилади, жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш вазифасини бажаради.

Ҳуқуқни қўллаш функцияси. Ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатларни содир этган шахсларга нисбатан маъмурий мажбурий чораларни қўллайди. Маъмурий юрисдикциянинг асосий функцияларидан бири бўлиб, унда давлат органи муайян воқеани ҳуқуқий баҳолайди ва қонун нормасини ана шу воқеага нисбатан қўллайди. Бу функция қонун устуворлигини таъминлаш ва жамиятдаги ҳуқуқий тартибни сақлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Шундай қилиб маъмурий юрисдикция бу давлат органлари ва мансабдор шахсларга қонун билан берилган ваколатлар асосида маъмурий ҳуқуқбузарликлар юзасидан ишлар юритиш, жавобгарлик чораларини белгилаш ва ҳуқуқбузарликнинг олдини олишга қаратилган ҳуқуқий фаолиятдир. У квазисуд (яъни судга ўхшаш, аммо суд бўлмаган) хусусиятга эга бўлиб, ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш, ҳуқуқни қўллаш ва жазо тайинлаш жараёнларини қамраб олади. Ички ишлар органлари маъмурий юрисдикция субъектларидан бири сифатида қонун билан белгиланган кенг ваколатларга эга. Улар Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарлик турлари бўйича ишларни юритиш, ҳуқуқбузарлик ҳолатини аниқлаш ва далилларни тўплаш, протокол тузиш, ишни судга юбориш ёки айрим ҳолларда мустақил равишда маъмурий жазо тайинлаш ҳуқуқига эгадир.

Маъмурий юрисдикция ва ички ишлар органлари ўзаро мустаҳкам боғлиқ. Маъмурий юрисдикция бу ҳуқуқий ва ташкилий механизм бўлса, ички ишлар органлари – унинг тўғридан-тўғри амалга оширувчи институционал субъектларидир. Маъмурий юрисдикция ва ички ишлар

органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти ўзаро чамбарчас боғлиқ институционал тушунчалардир.

Шу жиҳатдан қуйида ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятини маъмурий юрисдикция институтига боғлиқ жиҳатларига тўхталиб ўтамиз.

Маълумки, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш ваколатли давлат органлари (мансабдор шахсларининг) маъмурий жавобгарликни амалга ошириш ҳамда маъмурий жазо қўллаш билан боғлиқ фаолиятини ташкил этиш ва ҳужжатлаштиришни қамраб олади. Амалдаги қонунчилик ҳужжатларида маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти тушунчаси мавжуд эмас. Аммо маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги қонун ҳужжатлари таҳлилидан ушбу фаолиятининг мавзунини аниқлаштириб олиш мумкин.

Шу ўринда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг бир-бирига қатъий боғлиқ бўлган қуйидаги икки жиҳатини қайд этиш мумкин:

Биринчиси – маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг ташкилий жиҳатлари;

Иккинчиси – маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишни ҳужжатлаштириш билан боғлиқ бўлган жиҳатлари.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг ташкилий жиҳатлари иш юритишнинг амалий томонларини ифодайлади. Масалан, ҳуқуқбузарликни содир этилганлиги фактини аниқлаш, ҳуқуқбузарни аниқлаш ва ишга жалб этиш, далилларни аниқлаш ва қайд этиш (йиғиш) маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишни таъминлаш чораларини қўллаш, маъмурий жазо қўллаш тўғрисидаги қарорларни ижро этиш каби ташкилий масалаларни ўз ичига қамраб олади.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишни ҳужжатлаштириш эса ишни юритишнинг ташкилий жиҳатларини расмий ҳужжатларда акс эттиришда ўз ифодасини топиши шарт.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг ташкилий жиҳатлар албатта тегишли ҳужжатларда қайд этилиши ва расмийлаштирилиши зарур. Масалан, маъмурий ҳуқуқбузарни ушлаб туриш ҳаракати ушлаб туриш бўйича баённомада акс этирилиши керак. Шунингдек, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 276-моддасида маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишга оид далиллар ҳар қандай фактик маълумотлардан иборат бўлиб, органлар (мансабдор

шахслар) шу маълумотларга асосланиб маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳолати юз берган ёки бермаганлигини, муайян шахснинг уни содир этишда айбдорлигини ва ишни тўғри кўриб чиқиш учун аҳамиятли бўлган бошқа ҳолатларни қонунда белгиланган тартибда аниқлаши назарда тутилган. Далилий маълумотлар эса маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома, маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахснинг тушунтиришлари ҳамда жабрланувчининг, гувоҳларнинг кўрсатувлари, эксперт хулосаси, мутахассис маслаҳати (тушунтиришлари), ашёвий, ёзма ва рақамли далиллар, ашёлар ва ҳужжатларни олиб қўйиш тўғрисидаги баённома, аудио-, видеоёзувлардан ва фотосуратлардан иборат материаллар, шунингдек бошқа материаллар билан белгиланиши керак¹.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишни ҳужжатлаштириш иш юритишнинг зарурий шарти ва ажралмас қоидалари ҳисобланади ҳамда мазкур қоидаларга амал қилмаслик муайян оқибатларни келтириб чиқаради. Масалан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 303-моддасига кўра маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқишга тайёрлаш вақтида тегишли орган (мансабдор шахс):

1) мазкур ишни кўриб чиқиш ўзининг ваколат доирасига кириш кирмаслиги;

2) маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома ва ишга оид бошқа материаллар тўғри тузилган-тузилмаганлиги;

3) ишни кўриб чиқишда қатнашувчи шахслар уни кўриб чиқиш вақти ва жойи ҳақида хабардор қилинган-қилинмаганлиги;

4) зарур қўшимча материаллар сўраб олинган-олинмаганлиги;

5) маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахс, жабрланувчи, қонуний вакиллар, адвокат қилган илтимослар тўғрисидаги масалаларни ҳал этади.

Бу ерда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома ва ишга оид бошқа материаллар тўғри тузилган-тузилмаганлиги маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни юритишни ҳужжатлаштиришга қўйилган асосий талаб ҳисобланади.

Ишни кўриб чиқишга ваколатли орган (мансабдор шахс) маъмурий иш мазкур органга (мансабдор шахсга) тааллуқли бўлмаган (судловига тегишли бўлмаган) ёки маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш

¹ <https://lex.uz/docs/97664>

материаллари белгиланган талабларга кўра расмийлаштирмаган тақдирда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённомани тузган органга (мансабдор шахсга) қайтариб юборади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 30 ноябрдаги “Судлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўришни тартибга солувчи қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 35-сон қарорига² асосан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқишга тайёрлаш вақтида судья маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома ва бошқа материаллар тўғри тузилган-тузилмаган бўлса маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида баённома тузган ёки маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида иш қўзғатиш ҳақида қарор қабул қилган орган (мансабдор шахс)га маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни қайтариш тўғрисида ажрим чиқаради.

Фикримизни статистик маълумотлар билан тасдиқлаймиз. 2024 йилда 424394 тадан ортиқ маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар судлар томонидан маълумотлар тўлиқ бўлмаганлиги ёки нотўғри киритилганлиги сабабли қайтарилган. Хусусан, 501859 та иш ҳуқуқбузарнинг шахсига оид маълумотлари тўлиқ эмаслиги сабабли, 89252 та иш ҳуқуқбузарлик содир этилган жойига оид маълумот мавжуд эмаслиги сабабли, 12755 та иш Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг моддасига оид маълумотлар нотўғрилиги сабабли, 8580 та иш ҳуқуқбузарнинг муқаддам маъмурий жавобгарликка тортилганлиги ҳақидаги маълумотлар мавжуд эмаслиги сабабли, 2592 та иш жабрланувчининг шахсига оид маълумотлари тўлиқ эмаслиги сабабли, 4644 та иш ҳуқуқбузарликка доир ашёвий далиллар ҳақидаги маълумотлар тўлиқ эмаслиги сабабли, 1937 та иш ҳуқуқбузарликни аниқлаган органнинг номига оид маълумотлар мавжуд эмаслиги ёки нотўғрилиги сабабли, 451 та иш ҳуқуқбузарлик ҳақида баённома тузган шахснинг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исмига оид маълумотлар мавжуд эмаслиги ёки нотўғрилиги сабабли қайтарилган³.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятининг мазмуни юзасидан ҳуқуқшунос олимлар ўртасида ягона

² <https://lex.uz/docs/4116801>

³ Ўзбекистон Республикаси Олий судидан олинган маълумотлар. 04.12.2024 й. 08-08/24-3420-сон хат асосида.

ёндашув мавжуд эмас. Хусусан, А.Н. Грешаев⁴, В.В. Дорохин⁵, В.В. Головкин⁶ ва А.А. Михайлов⁷ ҳамда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятини соф маъмурий процессуал фаолият сифатида талқин қилишади. А.И. Андреев⁸, М.А. Макаренко⁹, Н.П. Балашова¹⁰, П.В. Молчанов¹¹, Н.В. Азарова¹² ва Р.В. Цветков¹³ каби олимлар эса маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятини ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш фаолияти сифатида тушунишади.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти:

маъмурий процессуал фаолият;

ҳуқуқ тартиботни таъминлаш фаолияти;

ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг чораси ҳисобланади.

Шу билан бирга маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятининг қуйидаги хусусиятларини ҳам баён этиш ўринли деб ҳисоблаймиз:

жамиятда Конституция ва қонунларнинг устунлигини таъминлашга қаратилган фаолият;

давлат органларининг маъмурий фаолиятини таъминловчи фаолият;

фуқароларни Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига риоя этиш руҳида тарбиялашга қаратилган фаолият.

⁴ Грешаев А.Н. Обеспечение прав граждан при назначении органами внутренних дел административных наказаний: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2008. – 27 с.

⁵ Дорохин В.В. Производство по делам об административных правонарушениях, осуществляемое органами внутренних дел: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2006. – 28 с.

⁶ Головкин В.В. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел в области дорожного движения: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2008. – С.25 с.

⁷ Михайлов А.А. Административная юрисдикционная деятельность милиции: теория и практика: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2003. – С. 26.

⁸ Андреев А.И. Обеспечение прав граждан при назначении административных наказаний: дис. ... канд.юрид. наук. М., 2003. – С 27.

⁹ Макаренко М.А. Правовое обеспечение и защита прав граждан в сфере административно-юрисдикционной деятельности госавтоинспекции безопасности дорожного движения МВД России: дис. ... канд.юрид. наук. М., 2002. – С 25.

¹⁰ Балашова Н.П. Правовые и организационные вопросы административно-юрисдикционной деятельности государственной инспекции безопасности дорожного движения: дис. ... канд.юрид. наук. М., 1998. – С 27.

¹¹ Молчанов П. В. О некоторых вопросах соблюдения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения // Право и государство: теория и практика. – 2008. – № 3. – С. 101.

¹² Азарова Н. В. Возбуждение дела об административном правонарушении в области дорожного движения : дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Азарова. – М., 2008. – 240 с.

¹³ Цветков Р. В. Некоторые проблемы применения административного штрафа // Применение административных наказаний органами внутренних дел: Сборник научных трудов. – М. ВНИИ МВД России, 2006. – С. 144.

Янги таҳрирдаги Конституциянинг 15-моддасига биноан давлат ва унинг органлари, бошқа ташкилотлар, мансабдор шахслар, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда фуқаролар Конституция ва қонунларга мувофиқ иш юритишлари белгиланган. Конституция ва қонунларнинг бузилиши турли шакллардаги жавобгарликларни, шу жумладан маъмурий жавобгарликни келтириб чиқаради.

Давлат органларининг маъмурий фаолиятини таъминлашда ҳам маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги ишларни юритиш алоҳида аҳамиятга эга. Айниқса, суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини таъминлашда маъмурий жавобгарлик институтидан фойдаланишга алоҳида эътибор берилади. Хусусан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг тегишли моддаларида ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаганлик, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ҳарбий хизматчисининг (ходимининг) қонуний талабларини бажармаслик, Ички ишлар органлари ходимларининг ўз хизмат бурчларини бажаришларига қаршилик кўрсатганлик, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ҳарбий хизматчиларининг (ходимларининг) ўз хизмат бурчларини бажаришларига қаршилик кўрсатлик, Ҳуқуқбузарлик сабаблари ва шарт-шароитларини бартараф этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати, Миллий гвардияси ва ички ишлар органларининг ёзма тақдимномаларини бажариш чораларини кўрмаганлик, Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати Чегара қўшинлари ҳарбий хизматчисининг қонуний талабларини бажармаганлик каби ҳолатлар учун маъмурий жавобгарлик белгиланган.

Шу билан бирга бугунги кунда элликка яқин органлар (мансабдор шахслар) маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш ваколатига эгаллиги маъмурий органларнинг ижро фаолиятида маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг муҳим аҳамиятга эгаллигини кўрсатмоқда.

Шундай қилиб, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишга ва кўриб чиқишга ваколатли бўлган органларнинг (мансабдор шахсларнинг) маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчилигининг вазифаларини таъминлаш, маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳолатларини тез ва тўла аниқлаш, ҳуқуқбузарлик содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги учун

айбдорларни аниқлаш ҳамда қонуннинг тўғри татбиқ этилишини таъминлашга қаратилган фаолият деб таъриф бериш мумкин.

Ички ишлар органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти мураккаб мазмунга эга ҳисобланади. Ички ишлар органларининг бу борадаги фаолияти шунчаки процессуал фаолият эмас. Мазкур фаолиятининг замирида айти пайтда қонунчилик инсон ва жамият фаровонлиги йўлида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, мулкни, давлат ва жамоат тартибини, табиий муҳитни муҳофаза қилишни, ижтимоий адолат ва қонунийликни таъминлашни, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларнинг ўз вақтида ва объектив кўриб чиқилишини, шунингдек бундай ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишни, фуқароларни Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига риоя этиш руҳида тарбиялаш бўйича вазифалар ҳам мавжудлигини унутмаслик лозим бўлади.

Шу билан бирга Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 269-моддасидан келиб чиқиб ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятининг вазифалари сифатида:

ҳар бир ишнинг ҳолатини ўз вақтида, ҳар томонлама, тўла ва объектив равишда аниқлаб чиқиш;

ишни қонунчиликка мувофиқ ҳолда ҳал этиш;

чиқарилган қарорнинг ижросини таъминлаш;

маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этиш сабаблари ва бунга олиб келган шарт-шароитларни аниқлаш;

ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш;

фуқароларни Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига риоя этиш руҳида тарбиялаш;

қонунийликни мустақкамлаш назарда тутилган.

Шундай қилиб, **ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш** - содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва қайд этиш, ҳар бир ҳуқуқбузарлик ҳолатини ўз вақтида, ҳар томонлама, тўла ва объектив аниқлаш, ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни қонунчиликка мувофиқ ҳолда ҳал этиш, ҳуқуқбузарлик юзасидан чиқарилган чиқарилган қарорнинг ижросини таъминлаш, шунингдек маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этиш сабаблари ва

бунга олиб келган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этишга қаратилган маъмурий-процессуал фаолиятдир.

Ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда маъмурий-юрисдикция функциясига оид тадқиқотларимиз доирасида ички ишлар органлари фаолиятининг муҳим йўналиши ҳисобланган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишни тартибга солувчи қонунчиликни ривожланиш тарихига қисқача тўхталиб ўтишни лозим топдик.

1991 йилда Ўзбекистон мустақилликка эришгач, миллий ҳуқуқ тизимини шакллантириш жараёни бошланди. Маъмурий ҳуқуқ соҳасида ҳам мустақил қонунчилик базаси яратила бошлади. 1994 йилда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси (МЖТК) қабул қилиниб, 1995 йил 1 апрелдан амалиётга татбиқ этилди. Бу кодекс мустақил Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари, жавобгарлик чегаралари, суд назорати, апелляция ҳуқуқи каби асосий тамойилларга таянган ҳолда ишлаб чиқилди.

Ўтган давр мобайнида маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчилик, шу жумладан ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизимида янги ҳуқуқий институтлар вужудга келди.

Маъмурий жазо тизимига ҳақ тўланадиган жамоат ишларига мажбурий равишда жалб этиш, чет эл фуқароларини ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан маъмурий тарзда чиқариб юбориш жазо турлари, карантинли ва инсон учун хавfli бўлган бошқа юқумли касалликлар пайдо бўлиши ҳамда тарқалиши шароитида тиббий йўсиндаги мажбурлов чораси киритилди.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги ишларда ярашув институти татбиқ этилди. Унга асосан 12 турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этган шахс ўз айбига иқрор бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса, суд уни маъмурий жавобгарликдан озод қилиниши белгилаб қўйилди.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар электрон шаклда шакллантириш тартиби жорий этилди. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишни таъминлаш чораларини қўллашни ҳуқуқий асослари такомиллаштирилди.

Бир сўз билан айтганда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишни тартибга солувчи қонунчилик тизими сўнгги 30 йилдан ортиқ давр мобайнида босқичма-босқич миллийлашди, такомиллашди ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтирилди. Ички ишлар органлари, прокуратура, судлар ва бошқа субъектларнинг иш юритишдаги аниқ роли белгиланиб, фуқаролар ҳуқуқларини таъминлашга доир кафолатлар кенгайтирилди. Ҳозирги босқичда қонунчилик нафақат ҳуқуқбузарликка жазо бериш, балки унинг олдини олиш ва ҳуқуқий маданиятни оширишга ҳам хизмат қилмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Грешаев А.Н. Обеспечение прав граждан при назначении органами внутренних дел административных наказаний: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2008. – 27 с.
2. Дорохин В.В. Производство по делам об административных правонарушениях, осуществляемое органами внутренних дел: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2006. – 28 с.
3. Головкин В.В. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел в области дорожного движения: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2008. – С.25 с.
4. Михайлов А.А. Административная юрисдикционная деятельность милиции: теория и практика: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2003. – С. 26.
5. Андреев А.И. Обеспечение прав граждан при назначении административных наказаний: дис. ... канд.юрид. наук. М., 2003. – С 27.
6. Макаренко М.А. Правовое обеспечение и защита прав граждан в сфере административно-юрисдикционной деятельности госавтоинспекции безопасности дорожного движения МВД России: дис. ... канд.юрид. наук. М., 2002. – С 25.
7. Балашова Н.П. Правовые и организационные вопросы административно-юрисдикционной деятельности государственной инспекции безопасности дорожного движения: дис. ... канд.юрид. наук. М., 1998. – С 27.
8. Молчанов П. В. О некоторых вопросах соблюдения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения // Право и государство: теория и практика. – 2008. – № 3. – С. 101.
9. Азарова Н. В. Возбуждение дела об административном правонарушении в области дорожного движения : дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Азарова. – М., 2008. – 240 с.

10. Цветков Р. В. Некоторые проблемы применения административного штрафа // Применение административных наказаний органами внутренних дел: Сборник научных трудов. – М. ВНИИ МВД России, 2006. – С. 144.